

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA FANLARARO INTEGRATSIYANI QO'LLASH IMKONIYATLARI

Isayev Jahongir Muzaffarovich

*Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti Iqtisodiyot va boshqaruv
fakulteti dekani Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori. +998 90 287 80 08*

Anotatsiya: Tez rivojlanayotgan ta'lim landshaftida fanlararo yondashuvlarning integratsiyasi ta'lim natijalarini oshirish va talabalarni zamonaviy dunyoning murakkabliklariga tayyorlash vositasi sifatida e'tiborga sazovor bo'ldi. Ushbu maqola fanlararo integratsiyani raqamli ta'lim muhitida qo'llash imkoniyatlari va afzalliklarini o'rganadi. Turli fanlar bo'yicha bilim va metodikalarni birlashtirib, o'qituvchilar tanqidiy fikrlashni, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini va o'zaro bog'liq masalalarni chuqurroq tushunishni rivojlantirishi mumkin. Raqamli muhit ushbu integratsiya uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi, hamkorlik uchun platformalar, interaktiv o'rganish va turli xil resurslarni taqdim etadi. Zamonaviy ta'limda fanlarning integratsiyasi o'quv natijalarini oshirish va talabalarni ko'p tarmoqli dunyoga tayyorlash salohiyatiga katta e'tibor qaratdi. Misollar va tahlillar orqali ushbu maqola raqamli muhitda fanlararo integratsiya qanday qilib ta'lim tajribasini boyitishi va o'quvchilarni 21-asr muammolari uchun yaxshiroq jihozlashi mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Fanlararo integratsiya, raqamli ta'lim, hamkorlikda o'rganish, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, 21-asr ko'nikmalari.

Abstract: In the rapidly evolving landscape of education, the integration of interdisciplinary approaches has gained traction as a means to enhance learning outcomes and prepare students for the complexities of the modern world. This article explores the possibilities and benefits of applying interdisciplinary integration within a digital educational environment. By combining knowledge and methodologies from various disciplines, educators can foster critical thinking, problem-solving skills, and a deeper understanding of interconnected issues. The digital environment offers unique opportunities for this integration, providing platforms for collaboration, interactive learning, and diverse resources. Through examples and analysis, this article illustrates how interdisciplinary integration in a digital setting can enrich the educational experience and better equip learners for the challenges of the 21st century.

Keywords: Interdisciplinary Integration, Digital Education, Collaborative Learning, Critical Thinking, Problem-Solving, 21st Century Skills

Kirish: Ta'lim texnologiyalarining izchil rivojlanishi pedagogik strategiya va ta'limga yondashuvlarning o'zgarishiga olib keldi. Hozirgi vaqtda raqamli ta'lim muhiti tobora ommalashib bormoqda va fanlarni integratsiya qilish uchun yangi imkoniyatlarni taklif qilmoqda. Ushbu maqolada biz raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyaning samaradorligi va uning ta'limga ta'sirini ko'rib chiqamiz.

Samarali fanlararo integratsiyaning pedagogik strategiyalari:

Fanlararo integratsiya o'quvchilarga turli sohalardagi bilimlarni bog'lash va ularni amaliyotda qo'llash imkonini beruvchi samarali o'quv qurolidir. Biroq, maksimal samaraga erishish uchun tegishli o'qitish strategiyalaridan foydalanish kerak.

Birinchiidan, turli fanlardan talabalar o'rtasida hamkorlik va fikr almashishni rag'batlantiradigan muhitni yaratish muhimdir. Bunga loyiha ishi orqali erishish mumkin, bunda turli ixtisoslikdagi talabalar muayyan vazifani birgalikda bajaradilar. Bunday yondashuv o'quvchilarga bir-biridan o'rganish, bilim almashish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi.

Ikkinchiidan, moslashuvchan ta'lim platformalaridan foydalanish samarali fanlararo integratsiyaga yordam beradi. Bunday platformalar talabalarga o'zlariga mos bo'lgan materiallar va topshiriqlarni tanlash orqali turli fanlarni o'z tezligida o'rganish imkonini beradi. Bu talabalarga turli sohalaridagi bilimlarni birlashtirishga yordam beradi va ularning mustaqil bilim olish qobiliyatini rivojlantiradi.

Uchinchiidan, fikr-mulohazalar va faol o'qitish kabi zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish samarali fanlararo integratsiyaga yordam beradi. Teskari aloqa talabalarga o'z bilim va ko'nikmalarini real hayotda qanday qo'llashlarini tushunishga yordam beradi, faol o'rganish esa talabalarga ma'ruzalarni passiv tinglashdan ko'ra, ta'lim jarayonida faol ishtirok etish imkonini beradi.

Bulutli hisoblash texnologiyalarining fanlararo ta'limga ta'siri:

Bulutli hisoblash texnologiyalari talabalarga ko'plab ma'lumotlar va resurslardan foydalanish imkoniyatini berish orqali fanlararo ta'limga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bulutli platformalar talabalarga materiallarni saqlash va almashish imkonini beradi, bu esa fanlarni chuqurroq integratsiyalashuviga yordam beradi.

Bundan tashqari, bulutli hisoblash texnologiyalari talabalarga istalgan vaqtda va istalgan joyda ta'lim olish imkonini beradi. Bu ayniqsa o'z tezligida va turli manbalardan foydalanishni afzal ko'rgan talabalar uchun to'g'ri keladi. Bunday texnologiyalar talabalarga o'zlariga mos bo'lgan materiallar va topshiriqlarni tanlash imkonini beradi, bu esa turli fanlarni chuqurroq tushunish va integratsiyalashuviga yordam beradi.

Ta'limda fanlararo integratsiyaning ahamiyati: Fanlararo integratsiya ta'limda muhim rol o'ynaydi, chunki u talabalarga turli fanlar o'rtasidagi aloqa va munosabatlarni ko'rishga yordam beradi. Bu ularga materialni chuqurroq o'zlashtirish, tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va muammoni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Bundan tashqari, fanlararo integratsiya ijodiy fikrlashni rivojlantirishga va bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llash qobiliyatiga yordam beradi.

Raqamli ta'limda fanlararo integratsiya alohida ahamiyatga ega, chunki u interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga turli fan yo'nalishlarini birlashtiruvchi o'quv materiallarini yaratish imkonini beradi. Bu talabalarga bilimlarni haqiqiy dunyoda yaxshiroq tushunish va qo'llash, hamkorlik, muloqot va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ta'limdagi innovatsiyalar: fanlararo ta'limni takomillashtirish:

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi samarali fanlararo ta'limga yordam beruvchi ta'limda yangi innovatsiyalarga olib keldi. Ana shunday yangiliklardan biri o'quvchilarga ta'lim jarayonida faol ishtirok etish va o'z malakalarini oshirish imkoniyatini beruvchi interaktiv ta'lim platformalaridan foydalanishdir.

Yana bir yangilik – talabalarga real vaqt rejimida bilim olish, o'qituvchilar va boshqa talabalar bilan muloqot qilish imkonini beruvchi onlayn kurslar va

vebinarlardan foydalanish. Bu turli fanlarni chuqurroq tushunish va integratsiyalashuviga yordam beradi.

Ta'lim jarayonida fanlararo integratsiya samaradorligini o'lchash:

Fanlararo integratsiyaning asosiy jihatlaridan biri uning ta'lim jarayonidagi samaradorligini o'lchashdir. Fanlararo ta'lim samaradorligini o'lchashning turli yondashuv va usullari mavjud, jumladan, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash, ularning o'quv faoliyatini tahlil qilish, ularni an'anaviy ta'lim natijalari bilan solishtirish.

Bundan tashqari, talabalar va o'qituvchilar o'rtasida fanlararo integratsiya va uning ta'limga ta'siri haqidagi fikrlarini baholash uchun so'rov va anketalardan foydalanish mumkin. Ushbu yondashuv o'quv jarayonini takomillashtirish bo'yicha qimmatli fikr-mulohazalar va takliflarni olish imkonini beradi.

O'rganish uchun raqamli vositalardan foydalanish: fanlararo tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash: Raqamli vositalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylandi va fanlararo tadqiqotlarni rivojlantirishga hissa qo'shdi. Ular talabalarga turli bilim sohalaridan ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va sharhlash imkonini beradi, bu esa fanlarning chuqurroq integratsiyalashuviga yordam beradi.

Masalan, virtual laboratoriyalardan foydalanish talabalarga darsdan chiqmasdan turli bilim sohalari bo'yicha eksperimentlar va tadqiqotlar o'tkazish imkonini beradi. Bunday vositalar o'quvchilarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishiga va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Raqamli ta'lim muhitiga fanlararo integratsiyani joriy etish:

Raqamli texnologiyalar hayotimizning turli sohasiga tobora ko'proq kirib borayotgan zamonaviy dunyoda ta'lim chetda qolmaydi. Turli fan yo'nalishlarini birlashtirgan fanlararo integratsiya raqamli ta'lim muhitida muhim vositaga aylanib bormoqda. Ushbu yondashuv o'rganish ufqlarini kengaytiradi, o'quvchilarga turli bilim va ko'nikmalar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rishga yordam beradi va ularni murakkab real muammolarni hal qilishga tayyorlaydi. Keling, raqamli o'quv muhitida fanlararo integratsiyani qo'llashning ba'zi imkoniyatlarini ko'rib chiqaylik.

Interfaol ta'lim texnologiyalari: Raqamli ta'lim muhitida interfaol ta'lim texnologiyalari yordamida fanlararo integratsiyani amalga oshirish mumkin. Bu texnologiyalar turli fan yo'nalishlarini bog'lovchi interfaol topshiriqlar, loyihalar va o'quv materiallarini yaratish imkonini beradi. Masalan, talabalar murakkab masalani hal qilish uchun turli fanlardan olingan bilimlarni birlashtirgan multimedia taqdimotlarini yaratishi mumkin. Interfaol ta'lim texnologiyalari, shuningdek, o'quvchilarga bir-biri bilan va o'qituvchi bilan muloqot qilish, fikr almashish va jamoaviy loyihalar yaratish imkonini beradi.

Pedagogik strategiyalar: Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani samarali amalga oshirish tegishli pedagogik strategiyalardan foydalanishni talab qiladi. O'qituvchilar loyihaga asoslangan ta'limdan foydalanishlari mumkin, bunda talabalar turli fanlar bo'yicha bilim va ko'nikmalardan foydalanishni talab qiladigan real muammolar ustida ishlaydilar. Ushbu yondashuv o'quvchilarga ta'lim bilimlarining qiymati va real hayotda qo'llanilishini ko'rish imkonini beradi. Bundan tashqari, moslashuvchan ta'lim platformalaridan foydalanish har bir

talabaning ehtiyojlari va tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda o'qitishni individuallashtirish imkonini beradi.

Bulutli hisoblash texnologiyalari: Bulutli hisoblash texnologiyalari raqamli ta'lim muhitida muhim rol o'ynaydi. Ular talabalar va o'qituvchilarga ma'lumot va resurslarni almashish, loyihalar ustida hamkorlikda ishlash va istalgan joydan va istalgan vaqtda o'quv materiallaridan foydalanish imkonini beradi. Ushbu yondashuv fanlararo integratsiyani osonlashtiradi, chunki talabalar va o'qituvchilar turli mavzulardagi materiallar va g'oyalarni osongina almashishlari va almashishlari mumkin. Bulutli hisoblashdan foydalangan holda, talabalar o'quv materiallari, topshiriqlar va boshqa manbalardan istalgan vaqtda va istalgan joyda foydalanishlari mumkin. Shuningdek, ular turli joylarda bo'lsalar ham, o'z g'oyalarni baham ko'rishlari va hamkasblari va o'qituvchilari bilan loyihalar ustida ishlashlari mumkin.

Bulutli texnologiyalar, shuningdek, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlaydi va axborotni saqlash va tartibga solish jarayonini soddalashtiradi. Ular ruxsat berish talabalar saqlamoq ularning dagi ishlar va loyihalar.

Element integratsiyasi: Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiya turli fanlar va fanlarning integratsiyasini o'z ichiga oladi. Masalan, o'quvchilar bir vaqtning o'zida matematikani va san'atni turli xil san'at usullaridan foydalangan holda geometrik shakllar yaratish orqali o'rganishlari mumkin. Bu yondashuv o'quvchilarga turli fanlar o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro ta'sirlarni ko'rishga yordam beradi hamda ularning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Loyihaga asoslangan ta'lim: Loyihaga asoslangan ta'lim raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani qo'llashning samarali usuli hisoblanadi. Talabalar turli fanlardan bilim va ko'nikmalardan foydalanishni talab qiladigan loyihalar ustida ishlaydilar. Masalan, ular turli mavzulardagi ma'lumotlarni birlashtirgan veb-saytlarni yaratishi yoki murakkab muammolarni hal qiladigan ilovalarni ishlab chiqishi mumkin. Loyiha asosida o'qitish o'quvchilarni faollikka undaydi, ularning muloqot va muammoga yo'naltirilgan ko'nikmalarini rivojlantiradi, shuningdek, ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Moslashuvchan ta'lim platformalari: Moslashuvchan ta'lim platformalari har bir talabaning ehtiyojlari va tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda individual ta'limni taklif qiladi. Bunday platformalar talabalarning bilim va ko'nikmalarini tahlil qiladi va shaxsiy topshiriqlar va materiallarni taklif qiladi. Bu o'quvchilarga o'z sur'atlari bo'yicha rivojlanish, ularni qiziqtirgan fanlarni chuqurroq o'rganish hamda qiyin masalalarda qo'shimcha yordam va yordam olish imkonini beradi. Moslashuvchan ta'lim platformalari samarali fanlararo integratsiyani ta'minlaydi, chunki ular o'quvchilarga turli mavzular va mavzularni o'z ketma-ketligida va ehtiyojlariga qarab o'rganishga imkon beradi.

Zamonaviy o'qitish usullari: Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiya zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanishni talab qiladi. O'qituvchi o'quvchilarning faolligi va mustaqilligini rag'batlantirish, ularning tanqidiy fikrlash va bilimlarini amaliy vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini rivojlantirish uchun turli metod va usullardan foydalanishi kerak. Misol uchun, siz muammoli ta'limdan foydalanishingiz mumkin, bunda talabalar murakkab muammolarni tahlil qiladilar

va turli fan sohalaridagi bilimlarni birlashtiradigan echimlarni izlaydilar. Bu yondashuv o'quvchilarda jamoada ishlash, tanqidiy fikrlash va bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Talabga qarab ta'lim va uning fanlararo integratsiyadagi roli:

Talab bo'yicha o'qitish - bu o'quvchilarga o'z jadvali va qiziqishlari bo'yicha mavzu va mavzularni o'rganish imkonini beruvchi yondashuv. Bu, ayniqsa, fanlararo integratsiya uchun foydalidir, chunki o'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan fanlarni mustaqil tanlashlari va ular o'rtasida aloqa o'rnatishlari mumkin.

Talab bo'yicha o'qitish bilan talabalar fanlarni o'rganish uchun turli xil raqamli vositalar va resurslardan foydalanishlari mumkin. Masalan, ular videoma'ruzalarni tomosha qilishlari, elektron darsliklarni o'qishlari, interfaol topshiriqlarni bajarishlari, bulutli hisoblashlar orqali o'qituvchilar va hamkasblar bilan muloqot qilishlari mumkin.

Talab bo'yicha o'qitish, shuningdek, o'quvchilarga fanlarni o'z sur'atlarida va shaxsiy ehtiyojlari va qobiliyatlariga qarab o'rganish imkonini beradi. Bu ularning o'z-o'zini tashkil qilish, mustaqillik va o'qish uchun mas'uliyat ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ta'limdagi innovatsiyalar: Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiya ta'limdagi innovatsiyani ifodalaydi. Ushbu yondashuv o'quv jarayonini tashkil etish, texnologiyadan foydalanish va o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishga yangi yondashuvlarni talab qiladi. Interfaol ta'lim texnologiyalari, pedagogik strategiyalar, bulutli hisoblash va boshqa innovatsion usullar va vositalar o'quvchilarning rivojlanishi va muvaffaqiyat qozonishi mumkin bo'lgan samarali va qiziqarli ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi.

O'quv jarayonining samaradorligi: Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiya ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bu talabalarga turli fanlar bo'yicha keng ko'lamli ko'nikma va bilimlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu ularning tanqidiy fikrlash, innovatsion yechimlarni topish va jamoa bo'lib ishlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bundan tashqari, fanlararo integratsiya talabalarga real hayotda ta'limning qiymatini ko'rishga va olingan bilim va ko'nikmalarni murakkab muammolarni hal qilishda qo'llashga yordam beradi.

Raqamli ta'lim vositalari: Raqamli vositalar raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular interfaol o'quv materiallarini yaratish, ma'lumot va resurslarni almashish, bir-biri bilan va o'qituvchi bilan o'zaro aloqada bo'lish imkonini beradi. Masalan, talabalar multimedia taqdimotlarini yaratish, blog yuritish, veb-saytlarni ishlab chiqish va boshqalar uchun raqamli vositalardan foydalanishlari mumkin. Bunday vositalar o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini, muloqot va hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi hamda ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasi va qiziqishini oshiradi.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiya talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Ular turli fan sohalaridagi ma'lumotlarni tahlil qilish va baholashni, turli hodisa va jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlik va sabab-natija munosabatlarini ko'rishni o'rganadilar.

Tanqidiy fikrlash o'quvchilarda analitik fikrlash, tanqidiy tahlil qilish, asosli qarorlar qabul qilish va murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Fanlararo aloqadorlikning afzalliklari: Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiya bir qator afzalliklarga ega. Bu o'quvchilarda real hayotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan keng ko'lamli ko'nikma va bilimlarni shakllantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, fanlararo integratsiya o'quvchilarga turli fan sohalari o'rtasidagi bog'liqlik va o'zaro ta'sirlarni ko'rish imkonini beradi, bu esa o'quv materialini chuqur anglash va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv, shuningdek, talabalarda bugungi dunyoda muhim bo'lgan muloqot va muammoga yo'naltirilgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Fanlararo aloqadorlik ta'limda innovatsiyalar sari yo'ldir:

Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiya ta'limdagi innovatsiyalarning asosiy yo'llaridan biridir. Bu sizga turli fan sohalari orasidagi chegaralarni engib o'tish, o'rganishga yangi yondashuvlarni ishlab chiqish va samarali ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi. Fanlararo integratsiya zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, o'qitishning innovatsion usullaridan foydalanish va o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishni taqozo etadi. Ushbu yondashuv talabalarni muvaffaqiyatli o'rganish va rivojlantirish uchun sharoit yaratishga, ularni zamonaviy dunyoning murakkabligiga va kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlashga yordam beradi.

Xulosa: Raqamli ta'lim muhitiga fanlararo integratsiyani joriy etish o'quv jarayonini rivojlantirish uchun ko'plab imkoniyatlar yaratadi. Interfaol ta'lim texnologiyalari, pedagogik strategiyalar, bulutli hisoblash, fanlarni integratsiyalashuvi, loyiha asosida o'qitish, moslashuvchan ta'lim platformalari va boshqa innovatsion texnikalardan foydalanish o'quvchilarda turli fan yo'nalishlarini o'zida mujassamlashtirgan turli ko'nikma va bilimlarni shakllantirish imkonini beradi. Bunday yondashuv tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash va murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Fanlararo integratsiya, shuningdek, talabalarga ta'limning qiymatini real hayotda ko'rishga yordam beradi va olingan bilim va ko'nikmalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun qo'llaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.I.A.Karimov “ Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi”5-jild Toshkent. O'zbekiston-1997yil.
- 2.J.G' Yo'ldoshev “Pedagogik texnologiya asoslari” T., O'qituvchi, 2004.
- 3.Mavlanova R. va boshqalar. Pedagogika nazariyasi va tarixi.- T.: 2010 y. "Fan va texnologiya" nashriyoti. 461 bet.
- 4.Жўраева, Н. (2021). Chet tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar. центр научных публикаций (buxdu. Uz), 8(8).
- 5.Uzokov, A. O., Mamadolimov, A. K., & Toshpulatov, A. M. (2021). THE TECHNOLOGIES OF COLLABORATIVE EDUCATION AND ITS COMPONENT EDUCATION DURING THE LESSON. Актуальные научные исследования в современном мире, (2-5), 50-53.

6. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қонуни // <https://www.lex.uz/acts/83472>

7. Ходжаев В.Х. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: “Sano-standart” nashriyoti, 2017. – 416 б.

8. Эгамбердиева Н.М. Ижтимоий педагогика. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009. – 220 б.

9. Эгамбердиева Н.М., Зоҳидова С.Р. Бўлажак педагогларни касбий ижтимоийлаштириш жараёнларини такомиллаштиришнинг дидактив имкониятлари. Монография. – Тошкент: “Маҳалла ва оила нашриёти”. – 108

10. Ismoilov I., Ziyodullaev M Z va boshqalar. Axborot-tahliliy faoliyat asoslari: Darslik. 2015

11. <https://president.uz/oz/lists/view/3311>

12. Mamatkadirovna N. K. Pedagogical system of development of culture of international communication in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. –2021. –Т. 11. –No. 11. –С. 245-247.

13. Isayev, J. (2023). The importance of the digital economy in the development of the construction industry. In E3S Web of Conferences (Vol. 460, p. 03008). EDP Sciences.

14. Isayev, J. (2023). The importance of the digital economy in the development of the construction industry. In E3S Web of Conferences (Vol. 460, p. 03008). EDP Sciences.